

TIBBIYOTDA KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI VA UNDA SAMARALI FOYDALANISH

Qurbonov Paxlavon

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti "Biofizika va axborot texnologiyalar"
kafedrasida assistenti

Xoldarova Gavxaroy Jaliljon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti "Biotibbiyot muxandisligi" 3-bosqich
talabasi

Rasulova Feruzabonu Nazirjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti "Davolash ishi yo'nalishi" 1-bosqich
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845057>

Annostatsiya: Ushbu maqolada kompyuter tomografiyasi haqida ma'lumotlar va uning ishlash prinsipi, va qanday foydalanish ruhsat berilmaydigan holatlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Kt ,kontrast, UltrafastAngiografiya, Kombinatsiyalangan pozitron emissiya,radiochastotali impulslar.

Kompyuter tomografiyasi odatda kompyuter tomografiyasi deb ataladi. Kompyuter tomografiyasi - bu tananing ichki tasvirlarini yaratish uchun rentgen nurlari va kompyuter texnologiyalari kombinatsiyasidan foydalanadigan diagnostik tasvirlash jarayoni. U tananing barcha qismlarini, jumladan suyaklar, mushaklar, yog'lar, organlar va qon tomirlarining batafsil tasvirlarini ko'rsatadi.Kompyuter tomografiyasi standart rentgen nurlariga qaraganda batafsilroq. Standart rentgen nurlari bilan energiya nurlari tananing tekshirilayotgan qismiga yo'naltiriladi. Tana qismi orqasidagi plastinka teri, suyaklar, mushaklar va boshqa to'qimalardan o'tgandan so'ng energiya nuridagi o'zgarishlarni aniqlaydi. Oddiy rentgendan ko'p ma'lumot olish mumkin bo'lsa-da, ichki organlar va boshqa tuzilmalar haqida ko'p ma'lumotlar mavjud emas.

KT bilan rentgen nurlari tana atrofida aylana bo'ylab harakatlanadi.Bu bir xil organ yoki tuzilmaning turli xil ko'rinishlarini olish imkonini beradi va ko'proq tafsilotlarni beradi. Rentgen ma'lumotlari kompyuterga yuboriladi, u rentgen ma'lumotlarini sharhlaydi va uni monitorda ikki o'lchovli ko'rinishda ko'rsatadi. Yangi texnologiyalar va kompyuter dasturlari uch o'lchamli tasvirlarni yaratishga imkon beradi.KT tekshiruvini o'smalarni tashxislash, ichki qon ketishini tekshirish yoki boshqa ichki jarohatlar yoki shikastlanishlarni tekshirish uchun amalga oshirilishi mumkin. KT to'qima yoki suyuqlik biopsiyasi uchun ham ishlatilishi mumkin.

Kompyuter tomografiyasi kontrastli yoki kontrastsiz amalga oshirilishi mumkin. Kontrast og'iz orqali qabul qilingan yoki infuziya liniyasiga kiritilgan moddaga ishora qiladi, bu esa tekshirilayotgan muayyan organ yoki to'qimalarni yanada aniqroq ko'rinadigan qiladi. Kontrastli testlar uchun siz protseduradan oldin ma'lum vaqt ro'za tutishingiz kerak bo'lishi mumkin. Jarayon oldidan shifokor sizga bu haqda aytib beradi.

Kompyuter tomografiyasiga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak?

Agar sizda kompyuter tomografiyasi angiografiyasi (CTA) yoki virtual kolonoskopiya bo'lsa, siz uchrashuvda aniq ko'rsatmalar olasiz.EHTIYOT CHORALARI: Agar siz homilador bo'lsangiz

yoki homilador bo'lishingiz mumkin deb hisoblasangiz, tekshiruvni rejalashtirishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing.

KIYIM: Sizdan sabrli kiyim kiyishingiz so'ralishi mumkin. Bunday holda siz ko'ylak olasiz. Iltimos, barcha pirsinglarni olib tashlang va barcha zargarlik buyumlari va qimmatbaho narsalarni uyda qoldiring.

KONTRAST AGENTI: Sizning imtihoningiz uchun kontrast ko'rsatilishi mumkin. Kontrast agenti rentgenologning g'ayritabiiy tuzilmalarni topish va normal anatomiyani yaxshiroq tushunish qobiliyatini yaxshilaydi. Ba'zi bemorlarda yodga asoslangan kontrast modda bo'lmasligi kerak. Agar buyraklar faoliyati bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, rentgenologingizga oldindan xabar bering. Biz kontrastsiz skanerlashimiz yoki muqobil tasvirlash imtihonini topishimiz mumkin.

Kontrastli KT tekshiruvining eng keng tarqalgan turi bu ikki tomonlama kontrastli tadqiqot bo'lib, unda imtihon boshlanishidan oldin IV kontrastga qo'shimcha ravishda kontrast moddani ichish kerak. Qanchalik ko'p kontrast ichish mumkin bo'lsa, rentgenolog ovqat hazm qilish traktini vizualizatsiya qilish uchun qanchalik yaxshi tasvirlardan foydalanishi mumkin.

ALLERGIYA: Agar kontrastli vositalarga allergik reaksiyangiz bo'lsa, skanerlashni rejalashtirayotganingizda, iltimos, kirish markazi vakiliga xabar bering. Agar o'tmishda kontrastli vositalarga og'ir yoki anafilaktik reaksiya bo'lgan bo'lsa, IV kontrastli vosita berilmaydi. Engil va o'rtacha darajadagi reaksiyalar kompyuter tomografiyasidan oldin dori-darmonlarni qabul qilishni o'z ichiga olgan rejani talab qiladi. Imtihonni rejalashtirayotganda ushbu rejalar siz bilan batafsil muhokama qilinadi. Kontrast agentga ma'lum bo'lgan har qanday reaksiyalar shaxsiy shifokoringiz bilan muhokama qilinishi kerak.

Ichimlik yeyish: O'qishga buyurtma berilganda holda Aksincha, siz imtihondan oldin ovqatlanishingiz, ichishingiz va buyurgan dori-darmonlarni qabul qilishingiz mumkin. Shifokor kompyuter tomografiyasini buyurganda bilan Aksincha, kompyuter tomografiyasidan uch soat oldin hech narsa yemasligingiz kerak. Shaffof suyuqlik ichishingizni tavsiya qilamiz. Shuningdek, imtihondan oldin siz buyurgan dori-darmonlarni qabul qilishingiz mumkin.

DIABET KOMIKLARI: Qandli diabet bilan og'rigan odamlar skanerlash vaqtdan uch soat oldin engil nonushta yoki tushlik qilishlari kerak. Og'iz orqali qabul qilingan diabetga qarshi dori-darmonlarga qarab, sizdan 48 soat davomida dori-darmonlarni qabul qilishni to'xtatish so'ralishi mumkin keyin KT tekshiruvini. Imtihondan so'ng siz batafsil ko'rsatmalar olasiz.

DORI: Barcha bemorlar odatdagidek o'zlari buyurgan dori-darmonlarni qabul qilishlari mumkin.

Kompyuter tomografiyasining xavfi qanday?

Agar siz homilador bo'lsangiz yoki homilador bo'lishingiz mumkin deb o'ylasangiz, shifokoringizga xabar berishingiz kerak. Kompyuter tomografiyasida ishlatiladigan nurlanish dozasi past. Siz shifokoringizdan kompyuter tomografiyasi paytida ishlatiladigan nurlanish miqdori va muayyan vaziyatingiz bilan bog'liq xavflar haqida so'rashingiz mumkin. Agar siz klaustrofobik yoki osongina tashvishlansangiz, shifokoringizga oldindan xabar bering. O'zingizni qulay his qilishingizga yordam berish uchun protseduradan oldin sizga engil sedativ dorilar buyurilishi mumkin.

Kompyuter tomografiyasi paytida nima sodir bo'ladi?

Kompyuter tomografiyasi ambulatoriya sharoitida yoki kasalxonada qolishning bir qismi sifatida amalga oshirilishi mumkin. Jarayonlar sizning ahvolingiz va shifokoringizning amaliyotiga qarab farq qilishi mumkin. Umuman olganda, kompyuter tomografiyasi quyidagi jarayonni amalga oshiradi: Sizdan bemor kiyimini kiyish so'ralishi mumkin. Bunday holda siz ko'ylak olasiz. Barcha shaxsiy narsalarni saqlash uchun shkaf mavjud. Iltimos, barcha pirsinglarni olib tashlang va barcha zargarlik buyumlari va qimmatbaho narsalarni uyda qoldiring. Agar siz kontrastli protsedurani o'tkazmoqchi bo'lsangiz, kontrast moddani kiritish uchun qo'lingizda yoki qo'lingizda IV chiziq boshlanadi. Og'zaki kontrast uchun siz yutib yuborishingiz mumkin bo'lgan suyuq kontrastli vositani olasiz. Ba'zi hollarda kontrast rektal orqali berilishi mumkin. Ular skanerlash moslamasidagi katta, dumaloq teshikka kiradigan skanerlash stolida yotadi. Texnik skaner boshqaruvlari joylashgan boshqa xonada. Biroq, siz doimo texnologning deraza orqali ko'rish sohasidasiz. Texnik skaneridagi karnaylar orqali siz bilan muloqot qilishi va sizni eshitishi mumkin. Jarayon davomida muammolarga duch kelsangiz, texnikni xabardor qilish uchun qo'ng'iroq tugmasi bo'lishi mumkin. Texnolog sizni doimo kuzatib boradi va doimiy muloqotda bo'ladi. Skaner atrofingizda aylanganda, rentgen nurlari tanangiz orqali qisqa vaqt davomida yuboriladi. Oddiy bosish tovushlarini eshitasiz. Tana to'qimalari tomonidan so'rilgan rentgen nurlari skaner tomonidan yozib olinadi va kompyuterga uzatiladi. Kompyuter radiologning sharhlashi uchun ma'lumotni tasvirga aylantiradi. Jarayon davomida juda xotirjam bo'lishingiz juda muhimdir. Jarayon davomida turli vaqtlarda nafasingizni ushlab turish so'ralishi mumkin. Agar protsedurada kontrastli vosita ishlatilsa, kontrast infuzion chiziqqa kiritilganda ba'zi ta'sirlar paydo bo'lishi mumkin. Ushbu ta'sirlarga qizarish, og'izda sho'r yoki metall ta'm, qisqa bosh og'rig'i yoki ko'ngil aynishi va / yoki qayt qilish kiradi. Bunday ta'sirlar odatda bir necha daqiqa davom etadi. Nafas olish, terlash, uyqusizlik yoki yurak urishi qiyin bo'lsa, mutaxassisni xabardor qilishingiz kerak. Jarayon tugagach, siz skanerdan o'chirasiz. Agar kontrastli IV chiziq qo'yilgan bo'lsa, chiziq o'chiriladi. KT protsedurasining o'zi og'riq keltirmasa-da, harakatsiz yotish protseduraning butun muddati davomida noqulaylik yoki og'riq keltirishi mumkin, ayniqsa yaqinda jarohatlangan yoki jarrohlik kabi invaziv protsedura bo'lsa. Mutaxassis barcha qulaylik choralarini ko'radi va noqulaylik yoki og'riqni minimallashtirish uchun protsedurani imkon qadar tezroq yakunlaydi.

Kompyuter tomografiyasidan keyin nima bo'ladi?

Agar protsedura davomida kontrastli vositalar ishlatilgan bo'lsa, qichishish, shishish, toshma yoki nafas olish qiyinlashuvi kabi kontrastga nisbatan yon ta'sir yoki reaksiyalar uchun ma'lum vaqt davomida kuzatilishi mumkin. Agar protseduradan qaytganingizda IV joy atrofida og'riq, qizarish va / yoki shish paydo bo'lsa, shifokoringizga xabar berishingiz kerak, chunki bu infeksiya yoki boshqa turdagi reaksiyalarni ko'rsatishi mumkin. Kompyuter tomografiyasidan so'ng odatda maxsus parvarish talab etilmaydi. Agar shifokor sizga boshqacha maslahat bermasa, odatdagi ovqatlanish va faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin. Shifokoringiz muolajadan keyingi holatingizga qarab qo'shimcha yoki muqobil ko'rsatmalar berishi mumkin.

Yuqori aniqlikdagi KT: Ushbu turdagi KT imtihonida ma'lum sharoitlarda ko'rish mumkin bo'lgan juda nozik bo'laklar (0,1 dyuymdan kam) qo'llaniladi, masalan: B. o'pka kasalliklarida aniqroq tasvirlashga imkon beradi.

Spiral yoki spiral KT: Ushbu turdagi kompyuter tomografiyasi paytida bemor ham, rentgen nurlari ham doimiy ravishda harakatlanadi, rentgen nurlari bemorni aylanib chiqadi. Rasmlar standart kompyuter tomografiyasiga qaraganda tezroq olinadi. Olingan tasvirlar yuqori aniqlik, yuqori kontrast va batafsil ma'lumotga ega. Ko'p qatorli detektorli Helix CT skanerlari yurakning koronar arteriyalarida kaltsiy hosil bo'lishi haqida ma'lumot olish uchun ishlatilishi mumkin.

Ultrafast KT (elektron nurli KT sifatida ham tanilgan): Ushbu turdagi KT skanerlash juda tez tasvirlarni yaratadi va yurak kameralari va klapanlari kabi tananing harakatlanuvchi qismlarining o'ziga xos "plyonkasini" yaratadi. Ushbu skanerdan yurakning koronar arteriyalarida kaltsiy hosil bo'lishi haqida ma'lumot olish uchun ham foydalanish mumkin, ammo spiral skanerlar ancha keng tarqalgan.

Kompyuter tomografik angiografiyasi (CTA): Angiografiya (yoki arteriografiya) qon tomirlarining rentgenogrammasi. KT angiogrammasi yurakning koronar arteriyalari kabi qon tomirlari tasvirini olish uchun standart rentgen nurlari yoki floroskopiya o'rniga KT texnologiyasidan foydalanadi.

Kombinatsiyalangan pozitron emissiya tomografiyasi va KT (PET / CT): KT va pozitron emissiya tomografiyasi texnologiyalarining yagona mashinada kombinatsiyasi PET / KT deb nomlanadi. PET / KT ma'lum turdagi kasalliklarni, ayniqsa saratonni aniqroq tashxislash va davolash uchun hujayra funksiyasi va metabolizmini ko'rsatish uchun KTning batafsil anatomiya bilan ta'minlash qobiliyatini birlashtiradi. PET / KT shuningdek, epilepsiya, Altsgeymer va koronar arter kasalligi kabi holatlarni baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Magnit Rezonans Tomografiyaning ishlash printsipi Bu radiologiyada tananing anatomiyasi va fiziologik jarayonlarini tasvirlash, kasalliklarga tashxis qo'yish uchun ishlatiladigan tibbiy tasvirlash usulidir. MRT - matematik usullar bilan tiklangan organlar va to'qimalarning qatlamli va volumetrik tasvirlarini olish uchun magnit maydon va radio to'lqinlardan foydalanishga asoslangan nur tashxisi usulidir. MRT radioto'lqinli usullardan farqli o'laroq, atomlarni ionlash uchun zarur bo'lgan chastotadan ancha past bo'lgan radio to'lqinlardan foydalanadi. MRT biologik to'qimalarga ionlashtiruvchi (zararli) ta'sir ko'rsatmaydi va hozirgi kunda deyarli zararsiz hisoblanadi. Tadqiqot davomida asosiy qarshi ko'rsatmalar magnit atrofidagi statik magnit maydonning (periferik magnit maydon deb ham ataladi) metall ob'ektlarga (ferromagnit materiallarga) ta'siri bilan bog'liq. Metall ob'ektlar ushbu maydonning ta'sir doirasiga tushmasligi kerak (ular bemorning tashqarisida ham, ichki qismida ham bo'lishi mumkin), chunki bunday narsalarni jalb qilish xavfi magnitga yaqinlashganda sezilarli darajada oshadi. Asosiy magnitdan tashqari, radiochastotali impulslar ham bemorning tanasida joylashgan turli xil elektron qurilmalarga, masalan, yurak ɩmplantlariga (ritm drayverlari, yurak stimulyatorlari) ta'sir ko'rsatadi. Statik magnit maydonning tirik organizmga salbiy ta'siri haqida ilmiy jihatdan tasdiqlangan ma'lumotlar hali olinmagan, magnit maydonning xomilaga teratogen ta'siri haqida hech qanday dalil yo'q. Biroq, homiladorlik ko'pincha MRT, ayniqsa, homiladorlikning birinchi trimestrida nisbatan qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Nisbiy qarshi ko'rsatmalar klostrofobiya (qurilma tunnelida bo'lgan vahima hujumlari o'rganishga ruxsat bermasligi mumkin), shuningdek, fiziologik monitoringni talab qiladigan bemorning juda og'ir holati.

References:

1. A.Gogadyev Ichki kasalliklar. Toshkent 2014 y.
2. S.X.Umarov Tibbiyot texnikasi Toshkent 2014 y.
3. <https://clinics.uz>
4. <https://uz.m.wikipedia.org>
5. <https://m.facebook.com>

INNOVATIVE
ACADEMY